

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NO ENSINO FUNDAMENTAL DOI: 10.5281/zenodo.12139566**Maria Angélica Santos**

Mestranda em ciências da educação pela UAA - Universidade autônoma de Assunção. Professora na rede municipal de Paraibuna. Pedagoga e historiadora, com pós graduação em alfabetização e psicopedagogia. E-mail: angelicatoni@hotmail.com

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo analisar as estratégias utilizadas por professores do 4º ano do ensino fundamental da EMEF IRMÃ IRENE ALVES LOPES, uma escola municipal da cidade de Paraibuna no estado de São Paulo, para assegurar a aprendizagem de seus alunos e identificar as ações promovidas pela escola pesquisada. Para tanto essa pesquisa foi ancorada em uma abordagem quantitativa e qualitativa, sendo utilizada a análise de documentos e entrevista com professores e gestores em parceria com o SESI que promoveu formação continuada em alfabetização com os docentes para assegurar a aprendizagem dos alunos pós pandemia. Contamos com a colaboração de 8 docentes e 2 gestores. Os dados revelam a necessidade de formação continuada para diminuir a defasagem no conhecimento para a recomposição de aprendizagem, pois a escola está em busca de suprir as necessidades de discentes e docentes com um plano coletivo que assegure aos estudantes o direito social a educação de forma equitativa.

Palavras-chave: Dificuldades de Aprendizagem. Práticas Pedagógicas. Alfabetização.

ABSTRACT

This article aims to analyze the strategies used by teachers in the 4th year of elementary school at EMEF IRMÃ IRENE ALVES LOPES, a municipal school in the city of Paraibuna in the state of São Paulo, to ensure their students' learning and identify the actions promoted by the school researched. To this end, this research was anchored in a quantitative and qualitative approach, using document analysis and interviews with teachers and managers in partnership with SESI, which promoted continued literacy training with teachers to ensure students' learning post-pandemic. We count on the collaboration of 8 teachers and 2 managers. The data reveal the need for continued training to reduce the gap in knowledge for the restoration of learning, as the school is seeking to meet the needs of students and teachers with a collective plan that guarantees students the social right to education in an equitable manner .

Keywords: Learning Difficulties. Pedagogical Practices. Literacy.

Introdução

A fase de alfabetização exige do professor conhecimento epistemológico, biológico e pedagógico, uma vez que o público-alvo tem entre 8 e 10 anos de idade. Epistemológico de conhecer as concepções teóricas que permeiam a apropriação da língua escrita, biológica onde se compreende os processos cognitivos e pedagógicos para saber os percursos metodológicos e didáticos que tornam a aprendizagem favorável.

É preciso perceber como o indivíduo estabelece a aprendizagem, quais suas especificidades, as habilidades e conhecimentos prévios. A criança pode apresentar facilidade ou dificuldade em determinado assunto, partindo do ponto que cada educando absorve os ensinamentos conforme o grau de entendimento do que está sendo ensinado ou afinidade com o conteúdo programático. Por esse motivo o professor deve realizar um levantamento individual e coletivo da turma por meio de avaliações diagnósticas e traçar estratégias de ensino colocando o educando como sujeito autônomo e ativo, levando em conta o contexto social e escolar do aluno.

Com essa análise, o professor deve elaborar atividades de acordo com o objetivo que se pretende alcançar e que potencialize a aprendizagem e os façam superar as dificuldades de aprendizagem e os obstáculos encontrados, tanto emocionais quanto cognitivos.

Para esse trabalho foi utilizado análise documental e entrevista com os professores do 4º ano e os gestores da escola, com o objetivo de identificar estratégias que auxiliem para o aprendizado dos alunos. E descobrir o que se faz necessário para os alunos desenvolverem habilidades para desenvolver sua aprendizagem.

Aprendizagem

Para se falar sobre as dificuldades de aprendizagens é importante saber um pouco sobre aprendizagem. Alguns conceituados teóricos como Piaget e Vigotsky efetuaram estudos sobre a aprendizagem relacionada a cognição e interação e trouxeram contribuições importantes para a educação a respeito de aprendizagem (CASTRO; TREDEZINI, 2014).

Vygotsky (1991) defende que a aprendizagem se baseia na interação social, onde o sujeito é resultado da relação com o outro e com o mundo que o cerca, interpretando o mundo a partir da interpretação do outro.

Piaget (1985), diz que o professor através desses estudos pode se basear e colaborar com a aprendizagem do aluno, respeitando suas capacidades cognitivas, entendendo que cada ser é capaz de aprender por ele mesmo, mas o professor, conhecendo o aluno, consegue facilitar, ao invés de interromper, pode tornar acessível e construtivo seu aprendizado.

Frederic Skinner (1974), desenvolveu a Teoria Behaviorista, que considera que a aprendizagem seria baseada no comportamento do sujeito, a partir do ambiente em que está inserido, sendo necessário considerar fatores internos e externos, permitindo afirmar em seus estudos que a aprendizagem tem relação direta com o comportamento e estímulos oferecidos (FEIST; FEIST; ROBERTS, 2015).

Skinner (1974), busca explicar o comportamento através de estímulo no Behaviorismo, sob a ótica do ser humano com fatores observáveis, sendo sua aprendizagem influenciada pelos estímulos e pelo ambiente, atuando assim sob o indivíduo e sua cognição. Esse teórico realizou experimentos com animais como cobaias, trabalhando com estímulo-resposta-consequência, sendo assim, o ser humano aprenderia conforme sua necessidade. Diante disso, observa-se que os estudos e as discussões que foram realizadas por anos até a atualidade, podem ajudar o professor na aplicação e no estudo das intervenções e auxiliar na compreensão das dificuldades de aprendizagem em sala de aula.

Mesmo com o empenho das instituições de ensino em oferecer ensino de qualidade para todos, em torno da temática permeiam muitas dificuldades, principalmente com alunos com dificuldades de aprendizagem acentuadas, trazendo a ideia de que com intervenções pode-se obter êxito na aprendizagem.

A equipe pedagógica se depara com dúvidas de como lidar e intervir de maneira correta sobre as dificuldades de aprendizagem. Para que se faça uma intervenção adequada, é necessário saber diferenciar as dificuldades e os distúrbios/transtornos de aprendizagem que confundem alguns profissionais.

Smith e Strick (2001, p.14), afirmam que as dificuldades de aprendizagem são “problemas neurológicos que afetam a capacidade do cérebro para entender, recordar ou comunicar informações”. O aumento tem sido constante e tem ligação com o

ambiente em que o aluno está inserido, com questões emocionais e ambientais e com a metodologia aplicada.

Já os distúrbios/transtornos de aprendizagem, tem origem neurobiológica, com fatores internos. O Manual de Diagnósticos e Estatísticas do Transtornos Mentais (2013), diz que existem transtornos que são próprios da aprendizagem, prejudicando na leitura, escrita ou matemática, ao contrário das dificuldades de aprendizagem, os distúrbios precisam de acompanhamento especializado, enquanto as dificuldades podem ser resolvidas, na maioria das vezes, no ambiente escolar.

Não é incomum alunos com dificuldades de aprendizagem serem rotulados com deficiência ou transtorno, sendo retratado com incapaz, portanto conceitua-se:

Dificuldade de aprendizagem engloba, um número heterogêneo de transtornos, manifestando-se por meio de atrasos ou dificuldade em leitura, escrita, soletração, cálculo, em crianças com inteligênciapotencialmente normal ou superior e sem deficiências visuais, auditivas, motoras ou desvantagens culturais (SISTO et al., 2007, p. 193).

O processo de aprendizagem é contínuo, se iniciando desde o nascimento, onde segundo Gómez e Terán (2009, p.31) “a aprendizagem supõe uma construção que ocorre por meio de um processo mental que implica na aquisição de um conhecimento novo”. Porém, o processo envolve também relações sociais e não somente o cognitivo e sim, o eu com o outro e, o eu com algum objeto.

A dificuldade pode derivar da falta de estímulos para a aprendizagem, desmotivação, ambiente inadequado, intensificando a necessidade de se trabalhar essas dificuldades em sala de aula ou no ambiente escolar.

Ainda, segundo a autora, se a dificuldade não for tratada de forma adequada, pode se tornar um distúrbio.

Durante o período da pandemia da doença COVID-19, a escola ofertou aulas remotas, quando voltamos ao presencial, foi preciso adaptar as aulas para algumas turmas, com ensino híbrido/presencial, revezando as turmas quinzenalmente. Foi um período de grandes perdas pedagógicas, principalmente nas turmas de alfabetização.

Muitos alunos ficaram em casa com os pais e não conseguiram acompanhar as aulas, mesmo com todo o esforço das equipes escolares e seus docentes. Toda a comunidade escolar sofreu graves consequências com a distância no período pandêmico, também pela falta das tecnologias para alcançar os alunos e os objetivos ao qual se pretende chegar ao final do ensino fundamental, acarretando aos alunos

grandes defasagens nas aprendizagens. Sendo assim, alguns teóricos relacionam a dificuldade de aprendizagem a um fator neurológico. Contrapondo, Osti (2012, p. 47), afirma:

As dificuldades de aprendizagem abrangem vários fatores, uma vez que envolvem a complexidade do ser humano. Acredita-se que podem ser decorrentes de um problema fisiológico, um estresse grande vivido pela criança, como, por exemplo, problemas familiares envolvendo a perda de algum parente, problemas com alcoolismo ou drogas, separação dos pais, doenças, falta de alimentação, falta de material e estímulos, tédio na sala de aula, baixa autoestima, problemas patológicos como TDH (transtorno de déficit de atenção/hiperatividade), dislexias, psicopatias, alterações no desenvolvimento cerebral, desequilíbrios químicos, hereditariedade, problemas no ambiente doméstico e/ou escolar.

Analisando tal afirmação, percebe-se que os distúrbios/transtornos de aprendizagem também podem causar as dificuldades de aprendizagem. Esses são termos distintos, visto que a dificuldade de aprendizagem vem associada à vários fatores externos e internos, além dos neurológicos.

No início do ano letivo de 2023, a escola realizou em parceria com o SESI, algumas avaliações diagnósticas, a fim de realizar um levantamento de quais habilidades seriam necessárias para diminuir as disparidades encontradas nas aprendizagens, assim como ter ciência do nível de leitura e escrita na qual as crianças estavam, para realizar as intervenções pedagógicas direcionadas, assim, fortalecer as aprendizagens e sanar as dificuldades apresentadas pelas crianças, desenvolvendo as habilidades que não foram possíveis que os alunos adquirissem em consequência da pandemia.

A figura 1 mostra resultado do programa emergencial de educação pós-pandemia, com análise quantitativa da avaliação diagnóstica de alfabetização no município de Paraibuna – Escola Irene Alves Lopes Zoe EMEF 4º ano.

A figura 2 mostra resultado do programa emergencial de educação pós-pandemia, com análise quantitativa da avaliação final de alfabetização no município de Paraibuna – Escola Irene Alves Lopes Zoe EMEF 4º ano.

A figura 3 mostra resultado do programa emergencial de educação pós-pandemia, com análise quantitativa de todas as avaliações de alfabetização no município de Paraibuna – Escola Irene Alves Lopes Zoe EMEF 4º ano.

Figura 1 - análise quantitativa da avaliação diagnóstica de alfabetização

FONTE: (SESI, 2023, p. s.n.)

Figura 2 - análise quantitativa da avaliação final de alfabetização

FONTE: (SESI, 2023, p. s.n.)

Figura 3 - análise quantitativa de todas as avaliações de alfabetização

FONTE: (SESI, 2023, p. s.n.)

Segundo o analista técnico educacional do Serviço Social da Indústria (SESI) Felipe Mattos dos Santos, um dos colaboradores que ministrou formação continuada na escola, na diagnóstica realizada com os alunos do 4º ano, 94,6% dos alunos estavam alfabetizados. No teste final, 98,4 dos alunos estavam alfabetizados.

Com esses resultados conseguimos visualizar que os alunos têm um nível bom de alfabetização, descartando a hipótese de ser essa a causa das dificuldades de aprendizagens levantadas pelos docentes, nos levando a considerar que o meio onde a criança está inserida e a falta de aulas presenciais e interatividade escolar no período pandêmico, causou esse atraso na aprendizagem, aumentando as dificuldades juntamente com os transtornos apresentados por algumas crianças que estão nessa etapa escolar.

Foi realizado um trabalho de recuperação dessas turmas, com a parceria das famílias, desempenho dos docentes, muitas atividades interativas e inclusivas para resgatar e alavancar o processo de alfabetização que fora interrompido no período acima citado, levando em consideração as especificidades dos alunos individualmente.

Relato das atividades direcionadas

Após descobrir as realidades das turmas analisadas, através de avaliações diagnósticas, realizadas pela equipe docente e seus gestores, algumas estratégias foram realizadas individualmente como será descrito abaixo.

Vivência 1: Com os alunos que não possuíam fluência leitora, foi realizado um trabalho com o laboratório de aprendizagem, especificamente com alfabetização e incentivo a leitura 1 vez por semana.

Usando alfabeto móvel, letras justas, textos fatiados e leitura do professor, para que os alunos conseguissem compreender os processos de leitura e escrita.

Vivência 2: Com os alunos com dificuldades de escrita, foi desenvolvido um reforço pelo professor, considerando cada aluno e sua fase de aprendizagem.

Utilizou-se material relativo às séries anteriores, a fim de que os alunos conseguissem avançar nas suas hipóteses de leitura e escrita.

Vivência 3: Com alunos em dificuldades nas áreas da matemática, foi enviado atividades de reforço para que as famílias também acompanhassem e ajudassem na formação do desenvolvimento da criança.

Durante todo o processo, a parceria com o SESI foi de extrema importância, pois proporcionou aos docentes formação continuada em alfabetização e dificuldades de aprendizagem, conseguindo avaliar os objetivos e práticas pedagógicas utilizadas pelos docentes, sendo possível através das atividades perceber com mais precisão, os níveis de leitura e interpretação textual de cada turma, incentivando os sujeitos a desenvolver sua aprendizagem.

Percebe-se com isso a grande melhora e animação dos alunos em aprender e a necessidade da interação dos alunos com os professores, como não ocorreu no período pandêmico, fortalecendo os laços emocionais, sociais e educacionais que estavam fragilizados.

Considerações finais

Pode-se concluir que a criança é capaz de superar os obstáculos quando é incentivada, motivada e direcionada através de atividades preparadas com a finalidade de aumentar sua autonomia e autoconfiança com a mediação do professor, incentivando esse aluno na sala de aula para que não se sinta excluído, fazendo com que o processo de ensino aprendizagem se torne significativo.

É necessário que o professor tenha conhecimento da realidade dos seus alunos, tendo em vista suas habilidades e especificidades, os incluindo nas atividades, sem favorecimentos, utilizando os saberes da turma.

A escola, o corpo docente e as famílias têm grandes responsabilidades com o aprendizado do aluno, pois para que haja êxito, essa parceria se faz necessária, fortalecendo os laços sociais, emocionais e educacionais, a fim de que os alunos desenvolvam sua aprendizagem como o pretendido.

Referências

CASTRO, D. F.; TREDEZINI, A. L. M. A importância do jogo/lúdico no processo de ensino aprendizagem. **Revista Perquirere**, v. 11, n. 1, p. 166-181, 2014.

FEIST, J.; FEIST, G.J.; ROBERTS, T A. **Teorias da personalidade**. Edição: 8. AMGH, 2015.

GÓMEZ, A. M. S.; TERÁN, N. E. **Dificuldades de Aprendizagem: Detecção e estratégias de ajuda**. [S.l.]: Cultural, 2009.

OSTI, A. **Dificuldades de aprendizagem**, Afetividade e Representações Sociais: reflexões para a formação docente. Jundiaí: Paco Editorial, 2012.

PIAGET, J. **O possível e o necessário**. Evolução dos possíveis na criança. Porto Alegre: Artes médicas, v. 1, 1985.

SISTO, F.F. et. al. **Dificuldades de aprendizagem no contexto psicopedagógico**. 5ª ed. Petrópolis: Vozes, 2007.

SKINNER, B.F. **Sobre o Behaviorismo**. Rio de Janeiro: Cultrix, 1974.

SMITH, C.; STRICK, L. **Dificuldades de aprendizagem de A a Z**: um guia completo para pais e educadores. Porto Alegre: Artmed, 2001.

VYGOTSKY, L.S. **A formação social da mente**: o desenvolvimento dos processos psicológicos superiores. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.